

TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARIDA RAQAMLI KONTENTLAR
ORQALI O'QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI
RIVOJLANTIRISH VA TARBIYALASH

Saydaliyev Abbosxon Ibroximxon o'g'li

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, Milliy tarbiyaning
raqamli pedagogik ta'minoti ilmiy tadqiqot bo'limi Katta ilmiy xodimi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'limiy kontent va uning o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi roli haqida batafsil ma'lumot beriladi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim jarayonida kontentlardan foydalanish strategiyalari, turli yoshdagi o'quvchilar ongida kuzatuvchanlik, tahlil, baholash va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan yondashuvlar tahlil qilinadi. Muallif tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi kontentlarni ilmiy-tahliliy asosda ishlab chiqish, ta'limiy jarayonga bosqichma-bosqich joriy etish zarurligi haqida taklif va tavsiyalarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: kontent, tanqidiy fikrlash, tafakkur, tahlil, vizual material, matn, ta'lim, video, kuzatuv, interaktiv, kompetensiya, rivojlanish

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается образовательный контент и его роль в развитии критического мышления у учащихся. Также анализируются стратегии использования контента в современном образовательном процессе, подходы, направленные на формирование навыков наблюдательности, анализа, оценки и формулирования выводов у учащихся разных возрастов. Автор выдвигает предложения и рекомендации о необходимости разработки на научно-аналитической основе контента, способствующего развитию критического мышления, и поэтапного внедрения его в образовательный процесс.

Ключевые слова: контент, критическое мышление, мышление, анализ, визуальный материал, текст, образование, видео, наблюдение, интерактивность, компетенция, развитие

Abstract. This article provides detailed information about educational content and its role in developing critical thinking skills in students. It also analyzes strategies for utilizing content in modern educational processes and approaches aimed at fostering skills of observation, analysis, evaluation, and drawing conclusions in students of various age groups. The author puts forward proposals and recommendations on the necessity of developing content that promotes critical thinking on a scientific and analytical basis, as well as the gradual implementation of such content into the educational process.

Keywords: content, critical thinking, reasoning, analysis, visual material, text, education, video, observation, interactive, competence, development

Ta'limiy kontent — bu o'quvchilarning bilish jarayonini qo'llab-quvvatlash, ularni mantiqan izlash, solishtirish, o'rganayotgan ma'lumotlarni tahlil qilishga undaydigan turli ko'rinishdagi axborot materiallari majmuasidir. Bugungi raqamli

davrda bunday kontentlar darsliklarda, o‘quv platformalarida, mobil ilovalarda, ijtimoiy tarmoqlarda, videodarslarda, testlar va amaliy topshiriqlarda keng qo‘llanilmoqda. O‘quvchi har kuni ko‘plab kontentlar bilan to‘qnashadi, ammo ularning barchasi tanqidiy fikrlashning shakllanishiga xizmat qiladi, deb bo‘lmaydi. Shu sababdan ularni tizimli asosda ishlab chiqish masalasi dolzarbdir.

Kontentlarning umumiy tasnifiga to‘xtaladigan bo‘lsak, ularni bir nechta guruhlariga ajratish mumkin:

Matnli kontent. Maqola, izoh, matnli topshiriq, bahs-munozara savollari, nazariy ma‘lumotlar o‘quvchilarni dalillarni ajratish, asosiy g‘oyani aniqlash, muallif pozitsiyasini tahlil qilishga undaydi. Tanqidiy fikrlashning boshlang‘ich bosqichlari aynan matnli materiallar orqali shakllanadi.

Grafik kontent. Diagrammalar, jadval, infografika, kontseptual xaritalar, taqqoslash jadvallari o‘quvchining kuzatuvchanligini oshiradi. Vizual tarzda berilgan ma‘lumotlar murakkab tushunchalarni yengil tushuntiradi va o‘quvchini mustaqil xulosaga olib keladi.

Video kontent. Tajribalar, ilmiy izohlar, animatsiyalar, savol-javobli videolar, muammoli vaziyatga asoslangan roliklar o‘quvchilarga fakt va fikrlarni farqlashni o‘rgatadi. Bunday videomateriallar nafaqat ma‘lumot beradi, balki o‘quvchini faol fikrlash jarayoniga jalb qiladi.

Audio kontent. Podkastlar, suhbatlar, audio izohlar eshitish orqali tahlil qilishni, asosiy g‘oyani aniqlashni, tinglangan ma‘lumotni mantiqan qayta shakllantirishni rivojlantiradi.

Ta‘lim jarayonida ayniqsa videokontentning o‘rni katta. Chunki mazmunli videorolik o‘quvchini nafaqat tinglashga, balki o‘ylashga, fikr yuritishga, muammoli vaziyatlarga yechim izlashga majbur qiladi. Ammo savol tug‘iladi: mavjud kontentlar o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yetarli? Ular zamonaviy ta‘lim standartlariga mosmi? O‘quvchilarni mustaqil mushohada jarayoniga jalb eta oladimi? Shu kabi savollarga javob topish uchun kontentlarni yaratishda ilmiy yondashuv zarur.

Bizningcha, tanqidiy fikrlashga xizmat qiluvchi ta‘limiy kontent ishlab chiqish uch bosqichli tizim asosida tashkil etilishi lozim:

1-bosqich: G‘oya, reja va ssenariy tayyorlash

Sifatli kontent yaratishning boshlang‘ich nuqtasi — puxta o‘ylangan ssenariydir. U o‘quvchi ongida savol uyg‘otishi, javob izlashga undashi, muammoni ko‘ra olish, solishtirish va xulosa chiqarish bosqichlarini o‘z ichiga olishi kerak. Shu

sababdan ssenariyni pedagoglar, ilmiy xodimlar, psixologlar, ota-onalar va sohaga aloqador ekspertlar birgalikda ishlab chiqishi maqsadga muvofiq.

2-bosqich: Sifatli ta’limiy mahsulot yaratish

Bu bosqichda texnik jamoa — videomontajchilar, grafik dizaynerlar, ovoz ustalari, kontent ishlab chiquvchilar ssenariyni vizual va interaktiv mahsulotga aylantiradi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga mo’ljallangan kontent aniq mantiqiy ketma-ketlikka ega bo’lishi, muammoli vaziyatlarni yoritishi va o’quvchini mustaqil tahlilga undashi kerak.

3-bosqich: Targ‘ibot, ommalashtirish va ta’limga integratsiya

Yaxshi kontent yaratilgani bilan ish tugamaydi. Uni to’g’ri auditoriyaga yetkazish, ta’lim jarayoniga joriy etish ham muhim bosqich. Televideniye, YouTube, Telegram, o’quv platformalari, maktab medialari va taniqli pedagog-blogerlar bu jarayonda muhim rol o’ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, sifatli ta’limiy kontent — o’quvchining tafakkurini o’stiruvchi eng muhim omillardan biridir. Shu ishlarni sifatli tashkil etish uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus qarori bilan “Bolalar kontentini rivojlantirish markazi” tashkil etildi va faoloyat yuritmoqda. Tanqidiy fikrlashni shakllantirish esa kelajak avlodning intellektual salohiyati va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatining kafolatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, PQ-183-son. Bolalar uchun mo’ljallangan milliy kontentlar yaratish va ularni ommalashtirishni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida. <https://lex.uz/uz/docs/-7528758>
2. <https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-takoe-kontent-kak-on-privlekaet-vnimanie-auditorii/#anchor-1>